

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOYIY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Гулом Жомғирович Одинаев,
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ходими

ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАКСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН

For citation: Gulam J. Odinaev. FROM THE HISTORY OF THE ACTIVITY OF THE FIRST UZBEK IRRIGATOR OF TASHKENT SAYFIDDIN MAKSUDKHODZHAEV. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.90-93

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12259837>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистон ССРда сув хўжалиги ва ирригатор мутахассисларни тайёрлаш, совет даврида суғориш ишларини ташкил этиш, бу борада қабул қилинган меъерий-хуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилиниши, кўплаб ерларнинг ўзлаштирилиши, сув хавзалари, гидротехник иншоотларнинг қурилиши, Тошкентда бўлиб ўтган сув тошқини ва уни бартараф этиш бўйича чора тадбирлар ҳамда Тошкент шаҳрида фаолият олиб борган илк ўзбек ирригатори Сайфиддин Мақсудхўжаевнинг ирригация соҳасида олиб борган фаолияти тарихи ёритилган.

Гулам Джомғирович Одинаев,
Сотрудник Администрации Президента Республики Узбекистан

ИЗ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОГО УЗБЕКСКОГО ИРРИГАТОРА ТАШКЕНТА САЙФИДДИНА МАКСУДХОДЖАЕВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещается история подготовки специалистов по управлению водными ресурсами и ирригации в Узбекской ССР, организация ирригации в советский период, принятие принятых нормативных правовых актов на этот счет, отвод многих земель, строительство водных объектов, гидротехнических сооружений, меры по борьбе с наводнением и его последствиями, ликвидация в Ташкенте и деятельность первого узбекского ирригатора Сайфиддина Мақсудходжаева.

Gulam J. Odinaev,
Employee of the Administration of the President
of the Republic of Uzbekistan

FROM THE HISTORY OF THE ACTIVITY OF THE FIRST UZBEK IRRIGATOR OF TASHKENT SAYFIDDIN MAKSUDKHODZHAEV

ABSTRACT

This article highlights the history of training specialists in water resources management and irrigation in the Uzbek SSR, the organization of irrigation in the Soviet period, the adoption of adopted normative legal acts in this regard, the allotment of many lands, the construction of water bodies, hydraulic structures, measures to combat flooding and its consequences, the liquidation in Tashkent and the activities of the first Uzbek irrigator Sayfiddina Maksudkhodzhayeva.

Кириш:

Россия империяси томонидан 1902 йил 2 январда Тошкентда илк бор “Тошкент куйи қишлоқ хўжалиги 1-разрядли гидротехника билим юрти” очилди. Билим юртининг вазифасига муҳим суғориш усуллари, суғориш тизими иншоотларини ўрганиш кирган. Мактаб ўз фаолиятини 1918 йилгача давом эттирди. Ўзбекистоннинг биринчи ирригатори Сайфиддин Мақсудходаев айнан шу мактабни тамомлаб ирригация тизимларида дастлабки ирригатор сифатида ўз фаолиятини бошлаган. Октябрь тўнтаришидан сўнг совет раҳбарияти мавжуд лойиҳаларни ҳар томонлама ўрганиб чиқди. Олий ва ўрта махсус маълумотли кадрлар – муҳандис-ирригаторлар ва техник-ирригаторлар тайёрлашга алоҳида эътибор берилди. Туркистон ирригация бошқармаси (ИРТУР) ташкил этилгач сув хўжалиги ходимлари учун ўқув дастурлари ташкил этила бошланди. Ўқув курслари илк ташкил этилган даврларда фаолиятини ариқ оқсоқоллари ва ирригаторлар тайёрлашдан бошлади. Ирригатор кадрларга бўлган талаб сув ўнбошиларини тайёрловчи мактаблар тармоғини ва техник-ирригаторлар тайёрловчи техникумларни ташкил этишни тақозо этди. Ана шундай техникумлардан 1923-1924 йилларда фаолият юритган Гидротехника техникуми кундузги ўқув курсини 5 киши, ирригация тармоқлари бўйича кечки курсларни 50 киши тамомлади.

Асосий қисм:

Мироб, ариқ оқсоқоли, вилоят гидротехники тайёрлаш бўйича курслар ташкил қилди, бу курсларнинг ташкил этишнинг асосий шарти сув хўжалиги соҳасида маҳаллий миллат аҳолиси бир йил, бошқа миллат вакилларига эса уч йил ишлаган бўлиши керак эди. 1928 йилда 7 та, 1929 йилда 11 та қишлоқ хўжалиги техникумлари мавжуд эди. Уларнинг сони 1930 йилда 18 тага етказилди ва 1928-1930 йилларда 400 та мутахассис, шундан 200 та агроном ва ирригаторлар тайёрланди. Тошкент ирригация техникуми ҳам урушдан сўнг қишлоқ хўжалигини тиклаш учун ўз ҳиссасини қўшди. 1944 йил техникум режа бўйича 90 та қабул мўлжалланган эди, аммо 60 та талаба ўқий бошлади. 1947 йил 24 мартдаги СССР Министрлар Кенгашининг №7010 сонли қарорига асосан 6 ойлик мактаблар фаолият олиб борди. Бу мактабларга Мирзачўл учун 100 та, Урганч учун 100 та, Катта Қўрғон канали учун 100 та мутахассис етказиб бериш вазифаси юклатилган эди. Самарқанд шаҳрида ҳам 1 йиллик мактаб очилди. Унинг вазифаси гидротехник ва гидромелорация мутахассисларини етказиб беришдан иборат бўлиб, 1947/1948 ўқув йили учун 150 та талаба қабули мўлжалланган. Техникум ва малака ошириш курсларида таълим олганлар учун ойига 400-550 рубльдан стипендиялар ажратилди. ЎзССР Министрлар Советининг 12 май 1951 йилда “Гидротехник мутахассисликлар техниклари тайёрлашни кенгайтириш тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Қарорга мувофиқ Самарқанд қишлоқ хўжалиги техникумини қайта ташкил этилиб, йилига 90 кишини ўқишга қабул қилиш мўлжалланди. Ушбу техникум қарор асосида ЎзССР Сув хўжалиги министрлиги таркибига киритилди. Қарорда қишлоқ хўжалиги техникумларида янги ўқув йилидан тўрт йиллик ўқув таълимига мўлжалланган “Гидромелиорация” йўналишларини ташкил қилиш вазифаси белгиланди. Бу даврда сув хўжалиги соҳасида 75% муҳандис-ходимлар, 74 нафар участка гидротехниклари касбий билимларга эга бўлмаган ҳолда фаолият юритди.

1902 йил 2 январда Тошкентда илк бор ташкил этилган “Тошкент куйи қишлоқ хўжалиги 1-разрядли гидротехника билим юрти” ўқувчиси Сайфиддин Мақсудхўжаев бўлиб, у умрининг сўнгига қадар Ўзбекистон ССРда сув хўжалиги ва ирригация тизимини ривожлантиришда ўз ҳиссасини қўшди.

Натижалар ва муҳокамалар:

Сайфиддин Мақсудходжаев 1887 йил Тошкент шаҳрида таваллуд топган. 1907 йилда рус-тузем мактабини тамомлаган. Отаси Тошкент шаҳар бошқармасида, бошқарма аъзоси сифатида фаолият олиб борган (1917 йил март ойида вафот этган). 1907 йилдан 1909 йилга қадар отаси билан бирга яшаган. 1909 йил 10 августдан 1914 йилга қадар Тошкент шаҳар бошқармасининг эски шаҳар қисмида ёзувчи сифатида фаолият юритган. 1914 йил 1 мартдан суғориш бўйича сув назоратчиси вазифасига ўтган. 1918 йилдан 1921 йилгача Эски шаҳар қисмининг Ер-сув бўлими мудирининг ўринбосари, 1921 йил феврал ойидан 1923 йил 1 октябрга қадар Эски шаҳар сув таъминоти бўлими мудирининг лавозимида ишлаган. 1923 йилдан шаҳар ижроия қўмитасининг Сув таъминоти бўлими мудирининг лавозимида ишлаган. 1924 йилдан 1927 йилга қадар Бозсув сув округи мудирининг ўринбосари лавозимларида фаолият олиб борган. 1927 йилдан 1928 йилгача Тошкент сув хўжалигини ташкил этиш ишларида фаол иштирок этган ҳамда Ирригация тизими раҳбари сифатида, 1928 йилдан 1930 йилга қадар Тошкент вилояти сув хўжалиги гидротехниги вазифасида ишлаган. 1931 йилгача яъни Тошкент сув хўжалиги округи ёпилгунга қадар ишлаган. 1931 йилдан 1949 йилга қадар Чирчиқ ўнг қирғоқ тизим бюросида ишлаган. 1949 йилдан то 1953 йилга қадар Тошкент шаҳар ижроия қўмитасининг ободонлаштириш бошқармаси ва шаҳар сув хўжалиги муҳандиси вазифасида фаолият олиб борган.

С.Мақсудходжаев ҳар нарсада кенг ташаббус кўрсатиб, суғориш масаласини тўлиқ, махсус билимга эга бўлиб, ўз бурчларига қўрқувдан эмас, виждондан ҳамиша меҳр билан ёндошганлигидан СССР Олий Кенгаши Президиумининг 2 та “Хурмат Ёрлиғи” билан тақдирланган, шу билан бирга Ўзбекистон Совет Сотсиалистик Республикаси ташкил топганлигининг йигирма беш йиллиги ҳамда саноат, қишлоқ хўжалиги, фан, маданият ва санъатни ривожлантиришда эришилган муваффақиятлар муносабати билан “ФАХР НИШОНИ” ОРДЕНИ ва “1941-1945 йиллар Улуғ Ватан уруши даврида мардонавор меҳнати учун” медали билан, 1923 йил Поволжьедаги очарчилик оқибатларини тугатишда фаол иштироки учун МК ВТСИК Последголнинг ёрлиғи билан тақдирланган. 1954 йилнинг январ ойида Тошкент шаҳрида вафот этган.

Хулоса:

С.Мақсудходжаевнинг шахсий ҳужжатлари жамғармаси УзССР Марказий Давлат архиви илмий ходими С.Сафарова томонидан 1964 йилда сақлаш учун қабул қилинган. Жамғарма (фонд) УзССР Марказий Давлат архивига совға сифатида берилган.

Ҳозирда Ўзбекистон Миллий архиви шахсий фондининг Р-2408, Р-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-йиғмажилдларида доимий муддатга сақланиб келинмоқда.

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, ҳали сув хўжалиги бўйича техникалар ривожланмаган ҳамда соҳа бўйича кадрлар етишмаган бир даврда 1909 йилдан, узоқ муддат давомида Тошкент шаҳрининг фақатгина бир хўжалигида фаолият олиб борган С.Мақсудходжаев 35 йил узлуксиз меҳнат фаолияти давомида ўз билимини ошириб борган, шунингдек бошқаларга ҳам эгаллаган билимларини улашиб, ўргатган. Сув хўжалигини ривожлантиришда олиб борган ижобий фаолияти туфайли бир неча бор орден ва фахрий ёрлиқлар билан рағбатлантирилган. Меҳнат frontiдаги хизматлари учун Мақсудходжаевга 1944 йил 26 апрелдан бошлаб, умрининг сўнгига қадар 300 рубл миқдорида 2-гуруҳ ногирони маҳаллий аҳамиятга молик шахсий нафақа пули тайинланган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мохова А.В. Кадровая политика советского государства в 1930 х гг. в сфере здравоохранения (на примере Хакасии). История. – Москва.2014. – С.167. (Mokhova A.V. Personnel policy of the Soviet state in the 1930s. in the healthcare sector (using the example of Khakassia). Story. – Moscow.2014. – P.167.)

2. Духовный В.А., Шуттер Ю. Вода в Центральной Азии: прошлое, настоящее, будущее. – Алматы: 2018; Ўлжаева Ш., Хакимова М. Ўзбекистонда ирригация ва сув ресурслари: тарихи ва истиқболлари. – Тошкент: ТИҚХММИ, 2019. (Dukhovny V.A., Shutter Y. Water in Central

Asia: past, present, future. – Almaty: 2018; Olzhaeva Sh., Khakimova M. Uzbekistonda irrigation va suv resurcelari: tarihi va istiqbollari. – Tashkent: TIKHMMI, 2019.)

3. Шахназаров А.И. Сельское хозяйство в Туркестанском края. – Санкт-Петербург, 1908; Конопка С.Р. Туркестанский край. – Ташкент: 1910 (Shakhnazarov A.I. Agriculture in the Turkestan region. – St. Petersburg, 1908; Конопка S.R. Turkestan region. – Tashkent: 1910)

4. Тромбачев С.П. Основания для расчета ирригационных систем. – Ташкент, 1919. – 69 с.; Шу муаллиф. Орошение и осушение. – Ташкент: Узгиз, 1925, – 204 с. (Trombachev S.P. Basis for calculation of irrigation systems. – Tashkent, 1919. – 69 p.; Shu muallif. Irrigation and drainage. – Tashkent: Uzgiz, 1925, – 204 p.)

5. Ризенкампф Г.К. Проблемы орошения Туркестана. – М.: Госиздат, 1921. – 148 с. (Riesenkampf G.K. Problems of irrigation of Turkestan. – M.: Gosizdat, 1921. – 148 p.)

6. Паскуцкий Н.А. Средне-Азиатский экономический район. Очерки по экономике Средней Азии. – Ташкент, 1922 (Paskutsky N.A. Central Asian economic region. Essays on the economics of Central Asia. – Tashkent, 1922).

7. Заорская-Александрова В.В., Александров И.Г. Перспективы развития орошения в Фергане. – М.: Ред.-издат.ком.Нар.комиссариата земледелия, 1922. – 63 с. (Zaorskaya-Alexandrova V.V., Aleksandrov I.G. Prospects for the development of irrigation in Fergana. – M.: Editorial-publishing committee of the People's Commissariat of Agriculture, 1922. – 63 p.)

8. Хатамова Р. Ўзбекистон ССРда сув хўжалиги ва ирригатор кадрларни тайёрлаш иши тарихи (XX аср). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. – Қарши, 2022. (8. Khatamova R. History of the training of water management and irrigator personnel in the Uzbek SSR (XX century). Doctor of Philosophy (PhD) Dissertation in History. - Against, 2022.

9. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2408-фонд, 1-рўйхат, 2-йифмажилд, 3-4 варақлар. (National Archives of Uzbekistan, fund R-2408, list 1, collection 2, sheets 3-4.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000